

دور مؤسسات المعلومات الجامعية فى رفع تصنيف جامعاتها عالمياً: دراسة تحليلية لتحديد متطلبات مؤسسة معلومات جامعية مصرية نموذجية

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة دور مؤسسات المعلومات فى دعم ورفع تصنيف الجامعات عالمياً، لما لها من دور هام وفاعل فى مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الأكاديمي من طلبة وأساتذة وباحثين، من خلال تقديم مصادر المعلومات اللازمة لهم لإنجاز المهام التعليمية والبحثية على حد سواء، وتتطرق هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المعايير العالمية لتصنيف الجامعات، وتحليل العلاقة بين مؤشرات التصنيف سواء كانت هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة وبين مؤسسات المعلومات الجامعية، كذلك قياس مؤسسات المعلومات فى أفضل الجامعات الأجنبية على ضوء المعايير والمؤشرات العالمية، والتعرف على أهم السمات والخصائص التي تتوافر فى المعايير العالمية والمعايير الواجب توافرها فى مؤسسات المعلومات الجامعية، والتي يمكنها المساهمة فى دعم جامعتها لتصدر التصنيف العالمية لأفضل الجامعات، فضلاً عن قياس مؤسسات المعلومات فى أفضل الجامعات المصرية على ضوء المعايير والمؤشرات العالمية، وتحديد أهم المتطلبات الرئيسية الواجب توافرها فى مؤسسات المعلومات المصرية لرفع كفاءة جامعاتها عالمياً، والوصول إلى صيغة ملائمة لبيئة مؤسسات المعلومات الجامعية فى مصر وبصفة خاصة جامعة عين شمس، ولتحقيق ذلك فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي فى مسح ووصف أهم المعايير المتوافرة عالمياً، والتي على أساسها يتم تصنيف الجامعات عالمياً، كذلك تحليلها لبيان أهم المعايير التي تدخل فى نطاق مجال المكتبات والمعلومات،

ويمكن أن يكون لها وزن في رفع تصنيف هذه الجامعات عالمياً. هذا وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها :

(1) تحظى تصانيف الجامعات على مستوى العالم بانتشار واسع واهتمام متنامى ليس من قبل الجامعات فحسب، بل على مستوى الدول والحكومات، نظراً لما تمثله نتائج التصنيف من إكساب سمعة علمية وعالمية للدول ووضعها في مصاف الدول المتقدمة لما تمتلكه من جامعات بحثية.

(2) تهدف نظم تصنيف الجامعات إلى معرفة مواطن القوة والكشف عن نقاط الضعف، ومحاولة تخطي الصعاب التي قد تعوق المسيرة العلمية، وزيادة قدرة الجامعات على الإصلاح والتطوير المستمر.

(3) تعد معايير ومؤشرات التصنيف العالمية للجامعات ذات صلة بمجال المكتبات والمعلومات إذ يساهم في مجمل المعايير العالمية لتصنيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظراً لما يتمتع به من تقديم المساعدة والعون في العملية التعليمية والبحثية.

(4) يعد تصنيف مجلس اعتماد وتقويم التعليم العالي بتايوان من أكثر التصنيف العالمية ارتباطاً بمجال المكتبات والمعلومات لما يتضمنه من معايير ومؤشرات مشتقة من أساسيات علم المكتبات والمعلومات.

(5) التوصل إلى مجموعة من المعايير لقياس مؤسسات المعلومات الجامعية وهي مزيج بين معايير ومؤشرات التصنيف العالمية، والمعايير الأمريكية للمكتبات تتلخص في : وجود رؤية لمؤسسة المعلومات، الأنشطة المقدمة من قبل مؤسسة المعلومات، التواجد الرقمي لمؤسسة المعلومات على شبكة الإنترنت، التنظيم والإتاحة، إتاحة مصادر المعلومات الرقمية، الخدمات البحثية المساعدة للباحثين، وأخيراً خدمات المعلومات المقدمة للمستخدمين.